

প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশ্রোত

শান্তনু দে

নয়া উদারনীতির তাড়বে খোঁয়াড়ে পরিনত হওয়া এবং বছরের পর বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পনের পর লাতিন আমেরিকায় এখন পরিবর্তনের চাহিদাই একমাত্র বিকল্প।

ফিদেল

কাত্তো, হাভানা, ২৭এপ্রিল, ২০০৫

বার্লিনের ভাঙা প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে যেদিন ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা শুনিয়েছিলেন, 'ইতিহাসের অবসান',

মার্কিন অর্থনীতিবিদ জন উইলিয়ামসন যেদিন জন্ম দিয়েছিলেন নতুন পরিশব্দ : 'ওয়াশিংটন সহমত',

সেদিন, ঠিক সেদিনই নিও লিবারেল শক-থেরাপির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূত্রপাত : 'এল কারাকাজো'।

২৭ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯। কারাকাসে জনরোষ। এল কারাকাজো। রাষ্ট্রীয়স্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ, পরিবহনের ভাড়া একশ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে উদ্ভাল শহর। জরুরী অবস্থা। রাতে কারফিউ। 'নড়ছে চড়ছে এমন কিছু দেখলেই গুলি চালানোর' নির্দেশ। নিহতের সংখ্যা ৩০০থেকে ৩,০০০ – যে কোনওটা হতে পারে। আহত হাজার হাজার মানুষ। মেকি-গণতন্ত্র সম্পর্কে বিশ্বের অবসান। এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের শুরু। রিচার্ড গটের ভাষায়, 'ভেনেজুয়েলায় পুরনো জমানার শেষের সূচনা।'

ভেনেজুয়েলার সঙ্কটই প্রথম দেখায় উদারনীতির বিলম্বিত ব্যর্থতা এবং বিকল্পের দ্রুত উত্থান। সাভেজের কথায়, নয়া উদারবাদ, ওয়াশিংটন সহমতের বিরুদ্ধে 'আজকের ইউরোপ, উত্তর আমেরিকায় যে প্রতিবাদের তুফান', সেদিনের এল কারাকাজো ছিল তার 'অগ্রদূত'।

উদারনীতি-বিরোধী লাতিন আমেরিকার মানুষ খুঁজেছেন, খুঁজে চলেছেন বিকল্প। কখনও ব্রাসিলিয়ার রাজপথে, কখনও বুয়েনস আয়ারসের রাস্তায়। কখনও লা পাঞ্জে, কখনও লিমায়। কখনও মানাগুয়ায়, কখনও মন্তেভিদিও-তে। কখনও ব্যালটে, কখনও ব্যালটের জন্য অপেক্ষা না করেই গণবিক্ষোভে। ভেনেজুয়েলা দিয়ে শুরু। আড়াই কোটির দেশে মুখ খুবড়ে পড়ে নয়া উদার অর্থনীতি। তারপর দুনিয়া দেখেছে লাতিন আমেরিকার মানুষের প্রতিবাদ। মানুষ কোথাও তাঁদের অসন্তোষ ব্যালটে প্রকাশ করেছেন। বদলে দিয়েছেন সরকার। আবার কোথাও ভোটের জন্য অপেক্ষাই করেননি। তার আগেই মিছিল-বিক্ষোভে, অবস্থান-অবরোধে হটিয়ে দিয়েছেন বাজার-বান্ধব রাষ্ট্রপতিকে। আবার কোথাও অবরোধ এবং ব্যালট – ব্যবহার করেছেন প্রতিরোধের দুই অস্ত্রকেই।

আজ আরবে বসন্ত। অসন্তোষের গ্রীষ্ম ইউরোপে। প্রতিরোধের শরৎ মার্কিন মূলকে।

তিউনিশ থেকে তেল আভিভ। মাদ্রিদ থেকে ওকল্যান্ড। এক নতুন প্রজন্মের চ্যালেঞ্জের মুখে নয়া উদারবাদ। মিশর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – দুনিয়া কাঁপানো প্রতিবাদের তুফান। প্রতিবাদের নানা রূপ। কিন্তু সাধারণ কারণ একটাই। নয়া উদারনীতি। দারিদ্র্য, বেকারী, বেপরোয়া মূল্যবৃদ্ধি। তা সে মুবারকের স্বৈরতন্ত্রেই হোক আর ওবামার গণতন্ত্রে।

বস্তুতই ‘মুভমেন্ট মোমেন্ট’। আন্দোলনের মুহূর্ত।

অন্য লাতিন

আটত্রিশ বছর আগে সেদিন ঘটেছিল আরেক ৯/১১।

সেদিন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়েছিলেন চিলির সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দে।

ওয়শিংটনে যমজ বহুতলে আগ্রাসী বিমান হানার মতোই সেদিন সান্তিয়াগোর রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে তাক করেছিল মার্কিন বোম্বার্ক বিমান। ছুঁড়েছিল মুড়িমুড়িকির মতো বোমা। রাষ্ট্রপতি ভবনে আলেন্দে তখন একা। একদমই একা। তবু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একচুলও পিছু হটেননি। প্রিয় বন্ধু ফিদেল কাস্ত্রোর দেওয়া এ কে ৪৭ নিয়ে বেরিয়ে আসেন। জীবন দেন।

পরের দেড় দশক। জেনারেল অগাস্তো পিনোচেতের বর্বর শাসন।

পিনোচেতের সামরিক জমানায় চিলি সেদিন আক্ষরিক অর্থেই ছিল উদারনীতির পরীক্ষাগার। মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যান ও শিকাগো স্কুল অব ইকনমিক্সে তাঁর সাস্থোপাস্ত্রা মিলে গড়েছিলেন এই গ্রহের ‘নিও লিবারেল রাষ্ট্রের’ প্রথম প্রতিমা।

ফ্রিডম্যানের ভাষায়, ‘চিলির বিস্ময়’।

বিপরীতে এই দেড় দশক চিলি দেখেছে ‘মানব সুনামি’।

রাষ্ট্রের বিনির্মাণ, ভাঙন – অশুভ মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব। দেখেছে জনকল্যাণ ও সামাজিক কর্মসূচীর বেপরোয়া বেসরকারীকরণ, বাজারের বিনিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যের উদারীকরণসহ ট্রেড ইউনিয়নের নিকেশযজ্ঞ। মুক্ত বাজার নীতিতে চিলি দেখেছে বীভৎস মন্দা। একবার নয়। এক দশকে দু’বার। বেপরোয়া বেকারী। ২২ শতাংশের ওপরে। প্রকৃত মজুরিতে ৪০ শতাংশ ছাঁটাই। দারিদ্র্যের হার দ্বিগুণ বেড়ে ৪০ শতাংশ।

১৯২৯-৩৩, ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কট। অন্যদিকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাফল্য। এই দুইয়ের ঞ্চেতায় জন মেনার্ড কেইনসের হাত ধরে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপনির্ভর কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবেশ। কিন্তু কল্যাণকর রাষ্ট্র কর্পোরেটের কাছে বরাবরই তেতো ওষুধ ছাড়া কিছু ছিল না। কারণ, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে ঘাটতি অর্থসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতি যত পূর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে এগোবে, ততই অর্থনীতি ও সমাজনীতির উপর কর্পোরেটদের ফাঁস আলগা হবে, বৃদ্ধি পাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। তাই কল্যাণকর রাষ্ট্রের স্বপ্ন্যগেই গোকুলে বাড়তে থাকে ফ্রিডম্যানের রাষ্ট্রের হাতগোটানো বাজারমুখী ‘অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব’। পরে যা বিকশিত হয় নয়া-উদারবাদে। শেষে যা খারিজ করে দেয় কল্যাণকর রাষ্ট্রকেই।

বাজার অর্থনীতির এরকম বীভৎস চেহারা দেখেনি অন্য কোনও মহাদেশ।

১৯৮০ থেকে ২০০০ – এই পুরো দুই দশকে লাতিন আমেরিকার মাথাপিছু আয় বেড়েছে সাকুল্যে ৯ শতাংশ। যেখানে তার আগের দুই দশকে (১৯৬০-৮০) বেড়েছিল ৮০ শতাংশ।

মহাদেশের অর্থনীতি যে কী পরিমাণ ভুল পথে চলেছিল, এই একটি তথ্যই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ওয়াশিংটন সহমত বৃদ্ধিতে এরপর আর কোনও পরিসংখ্যানই নিস্প্রয়োজন।

লাতিন আমেরিকার কাছে গত দুই দশক তাই ‘লস্ট টু ডিকেডস’।

শিরোধার্য মুক্ত বাজার অর্থনীতি।

তবু ফ্রিডম্যান নেবেল পান। ১৯৭৬ সালে। অর্থনীতিতে ‘বিশেষ অবদানের’ জন্য। স্বাভাবিক। কারণ তিনি রেগান, থ্যাচারের পছন্দের অর্থনীতিবিদ। দ্য ইকনমিস্টের মতে, ‘বিশ শতকের দ্বিতীয়

অর্ধে সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ। নিউ ইয়র্ক টাইমসের ভাষায়, মুক্ত বাজার অর্থনীতির ‘গ্র্যান্ড মাস্টার’।

সে ছিল একদিন – কোনও সাংবাদিক লা পাজে আসলেই উঠতেন সরকারী ভবনের ঠিক বিপরীতের বাঁ চকচকে পাঁচ তারা হোটেলটিতে। চাইতেন মুরিল্লো স্কোয়ার বরাবর সরকারী ভবনের দিকে মুখ করে থাকা কোনও ঘর। যাতে খুব কাছ থেকে অনুপুঙ্খভাবে চাক্ষুষ করা যায় ‘সেনা অভ্যুত্থান’।

সেদিন নেই। ‘সহজে বশ মানার দিন শেষ লাতিন আমেরিকায়’, জানাচ্ছে ফরাসী লা মঁদে পত্রিকা। একুশ শতকের গোড়া থেকে নতুন কাহিনী। এখন দায়িত্ব নেওয়ার পরই রাষ্ট্রপতি আগাম সতর্কতা হিসেবে খোঁজেন এমন ঘর, যেখান থেকে সটান হেলিপ্যাডে পৌঁছনো যায়।

পরিবর্তন।

সেনা অভ্যুত্থান থেকে গণ অভ্যুত্থান। ২০০১, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি ফার্নান্দো দে লা রুয়াকে দিয়ে শুরু। ২০০৩, বলিভিয়ার গঞ্জালো সানচেজ দে লোজাদা। এবং এই ‘হেলিকপ্টার’-ই ২০০৫-এ জনরোষ থেকে বাঁচিয়ে দেয় ইকুয়েদরের রাষ্ট্রপতি লুসিও গুতেরেইসকে।

গত কুড়ি বছরে নয়া উদার আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনরোষ দেখেছে লাতিন আমেরিকা। ২০০০, বলিভিয়াতে জলযুদ্ধ। ওই বছরই ইকুয়েদরে গণ অভ্যুত্থান। অপসারিত নিও লিবারেল রাষ্ট্রপতি। ২০০১, আর্জেন্টিনায় একের পর এক রাষ্ট্রপতির অপসারণ। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে পাঁচ-পাঁচজন রাষ্ট্রপতির বিদায়। ২০০২, কারাকাসে সেনা অভ্যুত্থানের পালটা গণ অভ্যুত্থান। ২০০৩, বলিভিয়াতে গ্যাসযুদ্ধ। ওয়াশিংটনের বিশ্বস্ত রাষ্ট্রপতির অপসারণ। এভাবেই জনরোষের মুখে সরকারগুলির সঙ্গে ছিন্ন হয়েছে নয়া উদার সম্পর্ক। বেড়েছে মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা। সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কার। জাতীয়করণের শুরু।

লাতিন আমেরিকার একের পর এক দেশে মুখ খুঁবে পড়েছে ফান্ড-ব্যাঙ্কের নীতি। এই মডেল প্রয়োগে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সবচেয়ে নাটকীয় প্রতিফলন দেখা গিয়েছে আর্জেন্টিনায়। আর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে ব্রাজিলে। লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থী লুলার জয়, এই নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

আজ সেদিনও নেই।

গত এক দশকে দুনিয়া দেখেছে লাতিন আমেরিকায় বামপন্থী আন্দোলনের একের পর এক সাফল্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্র ও বামপন্থী আন্দোলনে ধাক্কা সত্ত্বেও এখানে এসেছে পরিবর্তন। উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে মানুষের বহুমুখী সংগ্রামে একের পর এক দেশ ক্ষমতায় এসেছেন বামপন্থী অথবা বামপন্থা ঘেষা নেতৃত্ব। পাঁচশ বছরের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে এই প্রথম আদি জনগোষ্ঠীর কেউ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন বলিভিয়াতে। ১৯৯৮, ভেনেজুয়েলা। ‘সাকসেস ইন সাকশেসন।’ সাফল্যের পথ বেয়ে সাফল্য। বেশ কয়েকটি দেশে তাঁরা শুধু একবারই জেতেননি। ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েদর, বলিভিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়ার মতো দেশগুলিতে তাঁরা একাধিকবার নির্বাচনে জিতেছেন। আর সেইসঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক রূপান্তর দেখেছে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েদর, নিকারাগুয়া, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল। ব্যাপক হারে কমেছে দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য। একইসঙ্গে বিপুল পরিমাণে বেড়েছে সামাজিক পরিষেবা, জীবনমানের উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ।

বিশেষ করে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া এবং ইকুয়েদরের মতো দেশগুলিতে সরকার এমন নীতি রূপায়িত করে চলেছে, যা নয়া উদারনীতির থেকে আলাদা। পুঁজিবাদের মধ্যেই নয়া উদারবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি বিকল্প নির্মাণ যে সম্ভব – তা দেখিয়ে চলেছে দুনিয়াকে।

দুনিয়া যখন বেসরকারীকরণে, ভেনেজুয়েলা তখন জাতীয়করণ করেছে তার শিল্পকে। একসময়

বিদ্যুৎকে এখানে বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল। এখন ফের তা জাতীয়করণ করা হয়েছে। বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল টেলিকমকেও; এখন আবার জাতীয়করণ করা হয়েছে। সমস্ত তেল ও গ্যাসসম্পদ – ভেনেজুয়েলায় রয়েছে লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম তেল ও গ্যাসের ভান্ডার – এখন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। দেশের শীর্ষ বণিকসভা কনইন্ডাস্ট্রিয়া’র তথ্য দিয়ে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন, শুধু ২০১১সালেই সবমিলিয়ে ৪৫৯টি সংস্থাকে জাতীয়করণ করেছে সাভেজ সরকার। ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ১৩বছরে জাতীয়করণ করেছে মোট ১,০৪৫টি সংস্থাকে।

একই ঘটনা ঘটেছে বলিভিয়াতেও। তারাও তেল ও গ্যাসকে এনেছে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। করেছে ভূমি সংস্কার। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীন মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে ১১লক্ষ একর উৎসৃত জমি। বলিভিয়াতে গত তিনবছরে তারা বন্টন করেছে ১কোটি একর জমি। কারণ সেখানে ছিল বৃহৎ এস্টেট, বড় জোতদার আব কোম্পানির জমানা। মোরালেস সরকার শুধু সেগুলি অধিগ্রহণ করে বন্টন করেছে। এখানে একটি অঙ্গরাজ্যে অবশ্যই ভূমি সংস্কার হয়েছে অন্যভাবে। এখানে ছিল ছোট জোত। সারা দেশে জমির পরিমাণের মাত্র ৩শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। অথচ গোটা দেশে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে যত জমি বন্টিত হয়েছে তার ২২ শতাংশই আমাদের রাজ্যে।

লাতিনের আকর্ষণ হয়তো তার অশ্লীল অভিনয়। এখন তারই যেন বিস্ফোরণ দেখা যাচ্ছে। এ যেন অভিনয়তর অভিজ্ঞান অভিয়ান। লাতিন আমেরিকা আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ছাড়াই নিজেদের বেশি বেশি করে সময় করে চলেছে।

সেপ্টেম্বর, ২০০৯। সাভেজ, লুলা, কোরিয়া, মোরালেস, লুগো, কির্চনার, ভাজকুয়েজ মিলে গঠন করেছেন ব্যান্ক অব দ্য সাউথ। ব্যান্কে দেল সুর। ফান্ড-ব্যান্কেস পালটা। দ্য ইকনমিস্ট পত্রিকার ভাষায়, ‘অন্যায়সে ঘুমোতে পারে আই এম এফ।’

একশতকে লাতিন আমেরিকার সরকারগুলির অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হলো নতুন আঞ্চলিক সংগঠন নির্মাণ। বাড়ছে প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সৌহার্দ্য, সহযোগিতার পরিবেশ।

শুরু হয়েছিল কিউবা, ভেনেজুয়েলাকে দিয়ে।

এই লাতিন আমেরিকাই রুখে দিয়েছে আলাস্কা থেকে আর্জেন্টিনা – গোলার্ধজুড়ে বাজার দখলের মার্কিন পরিকল্পনা। কবরে পাঠিয়েছে মার্কিন মুক্ত বাণিজ্যের চুক্তি ফ্রি ট্রেড এরিয়া অব দ্য অমেরিকাজ (এফ টি এ এ)। তুলে ধরেছে বিকল্প। নয়া উদারনীতির মোকাবিলায় আঞ্চলিক বিকল্প : বলিভারিয়ান অন্টারনেটিভ অব দ্য আমেরিকাস। ফিদেল যার নাম রেখেছেন – আলবা। স্পেনীয় ভাষায় যার অর্থ নতুন উষার সূচনা।

২০০৪। কিউবা ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে এক চুক্তির মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় বলিভারিয়ান অন্টারনেটিভ অব দ্য আমেরিকাজ। ২০০৬, যোগ দেয় বলিভিয়া। পরের বছর নিকারাগুয়া। ২০০৮ হন্ডুরাস, দোমিনিকা। ২০০৯ অ্যান্টিগুয়া, বারবুডা, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রনাদাইনস, ইকুয়েদর। পরিস্থিতির চাপে চিলি, উরুগুয়ে, পেরু, কলম্বিয়া এবং মধ্য আমেরিকার কয়েকটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পথ বেছে নেয় হোয়াইট হাউস।

এখন আলবা একটি বহুপাক্ষিক সংগঠন, যাতে সদস্য দেশগুলি তাদের নিজেদের দেশের জন্য, নিজেদের অঞ্চলের জন্য একই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির শরিক। আলবা দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের মৌলিক ভিত্তি হলো : সংহতি, পারস্পরিক স্বার্থ। এখানে সদস্য দেশগুলির মধ্যে নেই কোনও প্রতিযোগিতা, শোষণ অথবা অন্যদেশে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে আর ডলারের ওপর নির্ভরতা নয়, আলবা দেশগুলির এখন রয়েছে নিজস্ব মুদ্রা : সুক্রো।

২০০৮। ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়া। ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনসের (ইউনাসুর) প্রতিষ্ঠা। বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েদর, পেরু, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, চিলি, গুয়েনা, সুরিনাম, ভেনেজুয়েলা – বারো সদস্যের এই ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৩৯কোটি ৬৪হাজার।

তবে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর হিসেবে আলবা অনেক সংহত হলেও, রাজনৈতিক অবস্থানের প্রক্ষেপে ইউনাসুরে রয়েছে বৈচিত্র্য। কিন্তু সদস্য দেশগুলির অভিন্ন লক্ষ্য হলো আঞ্চলিক ঐক্য নির্মাণ। অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা। শান্তিপূর্ণ পথে সংঘর্ষের অবসান। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসার ক্ষেত্রে ইউনাসুর ইতোমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলিভিয়াতে, ২০০৮ সালে ইভো মোরালেস সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ঘটনা। সাফল্যের সঙ্গে প্রশমিত করেছে কলম্বিয়া এবং ভেনেজুয়েলার মধ্যে গুরুতর সঙ্ঘাতের পরিবেশকে, ২০১০ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাকে বাদ দিয়ে এই গোলাধর্মে এই প্রথম নতুন ব্লক। কলম্বিয়া থেকে ইকুয়েদর – ৩৩টি দেশের জোট কমিউনিটি অব লাতিন আমেরিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্টেটস ((সি ই এল এ সি বা সেলাক)।

নেই শুধু একটি দেশ। পুয়ের্তো রিকো। যাকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি কারাকাসের এই বৈঠকে। কারণ, মার্কিন উপনিবেশ এই দ্বীপরাষ্ট্রটি আদৌ স্বাধীন, সার্বভৌম নয়। শীর্ষ বৈঠকের মুখে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি উগো সাভেজ বলেছেন : 'সেলাক ধাপে ধাপে উপড়ে ফেলবে অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (ও এ এস)-কে।'

ও এ এস – চে গুয়েভারার ভাষায়, 'দ্য মিনিষ্ট্রি অব ইয়াক্কি কলোনিস'। মার্কিন উপনিবেশগুলির মন্ত্রিসভা। এল সালভাদোরের বিপ্লবী কবি রোকে ডালটনের ভাষায়, 'আমার দেশের রাষ্ট্রপতির চেয়েও অনেক বেশি যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।' ও এ এস মানে গত শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকের প্রতিফলন – যখন ছিল গুপনিবেশিক নীতি রূপায়ণ করার হাতিয়ার – যে কারণে আজকের লাতিন আমেরিকায় কেউ কথা বলে না ও এ এস নিয়ে। এটি যতটা না ভবিষ্যতের কথা বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি মনে করিয়ে দেয় অতীতকে।

বিপ্লবের তিন বছর পর, ১৯৬২ তে এই ও এ এস-ই বহিষ্কার করে কিউবাকে। সেদিন কিউবার স্লোগান ছিল, 'ও এ এস সঙ্গে থাক আর না থাক, আমরা এই লড়াইয়ে জিতবই।'

হয়েছেও তাই। আজ নিজের খিড়কির উঠোনেই একঘরে আমেরিকা। এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। ইদানীংয়ের লাতিন আমেরিকায় মার্কিনীদের চেয়ে বন্ধু বেশি কিউবার।

'লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের যে পরিবর্তন হয়েছে, তাকে স্বীকৃতি না দেওয়াটা হবে গুরুতর ভ্রান্তি।' বলেছেন রাউল কাস্ত্রো তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে। 'আজ আমাদের সঙ্গে আর অতীতের মতো আচরণ করা ঠিক হবে না। উপনিবেশবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদের বোঝার সঙ্গে সঙ্ঘাতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করে চলেছি। যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, তাকে রক্ষায় আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে কেউ প্রত্যাশা করতে পারেন।'

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলেছে জোর তৎপরতা। দ্রুত মার্কিন নির্ভরশীলতা কাটিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

সেই লক্ষ্যেই সেলাক। ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র রডরিগো বায়েনার কথায়, লাতিন আমেরিকার ঐক্য ও সংহতির তৃতীয় 'আংটি'। প্রথম দু'টি হলো মার্কোসুর এবং ইউনাসুর।

৩৩টি দেশের সেলাক মানে ৬০কোটি মানুষ। এই গ্রহের এক নম্বর খাদ্য রপ্তানিকারক অঞ্চল। এই ব্লকের সম্মিলিত জি ডি পি ৬লক্ষ কোটি ডলার। এই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক সঙ্কটের এই সময়েও গত কুড়ি বছরে সবচেয়ে কম দারিদ্র্যের হার। ২০১০ সালে বিকাশের হার ছিল ৬ শতাংশের ওপরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি। বিপুল এই শক্তি আজ এক মঞ্চে। এবং নতুন করে কার্যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ফান্ড-ব্যাক অর্থনীতির বিকল্প গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে।

কুড়ি বছর পর

কুড়ি বছর আগে, বার্লিনের প্রাচীর ভাঙাকে 'সমাজতন্ত্রের পতন' বলে চিহ্নিত করেছিল পশ্চিমী

দুনিয়া। বলেছিল, ‘মুক্ত বাজারের জয়’, ‘পুঁজিবাদের চূড়ান্ত উত্থান’। ইতিহাসের অবসান। ধনতন্ত্রই ‘সার-সত্য’। এর কোনও বিকল্প নেই। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় মানেই দ্বন্দ্বের অবসান। সঙ্কটের স্থায়ী অবসান। আ-বিশ্ব পুঁজিবাদ মানেই অবাধ বিশ্ব গণতন্ত্র। অবাধ মানবাধিকার। ইতিহাস মানে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সমাজতন্ত্রের ইতিহাস। একমেরু বিশ্বে সহজলোভ্য হবে মহাশান্তি। ইতিহাস তাই অবসিত।

কুড়ি বছর পর, পুঁজিবাদ এখন ১৯২৯এর পর সবচেয়ে গুরুতর সঙ্কটে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসনের ভাষায়, ‘এ আসলে পুঁজিবাদের বিপর্যয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যেমন ছিল কমিউনিজমের ক্ষেত্রে।’

কে জানতো এত দ্রুত খসে পড়তে শুরু করবে ‘অ-বিকল্প’ বলে ঘোষিত বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের পলেন্সারা। দু’দশকও যায়নি। ইতিহাসের অবসান নয়, ইতিহাসের চাকা ঘুরছে বহুবার। দ্বন্দ্বের অবসান নয়, বরং দ্বন্দ্বের তীব্রতা দেখেছে এই গ্রহ। চাক্ষুষ করেছে শ্রমের সঙ্গে পুঁজির দ্বন্দ্বের তীব্রতা।

বিপর্যয় আজ বিশ্ব পুঁজিবাদের দুর্ভেদ্য, দুর্জয় প্রাচীর – ওয়াল স্ট্রিটে। এবং এই বিপর্যয় বাইরের কোনও আগ্রাসনের কারণে নয়। ‘অজেয়, অনড়’ এই প্রাচীরের পতনের কারণ আসলে পুঁজিবাদের জঠরেই রয়েছে সঙ্কটের বীজ।

কে বলেছে ইতিহাসের অবসান হয়েছে? কুড়ি বছর আগের সেদিন ইতিহাসের অবসান হয়নি, বরং ইতিহাস রচিত হয়েছে।

পূর্ব বার্লিনের মানুষদের সীমান্ত অতিক্রমের নিয়মবিধি কখন থেকে কার্যকর হবে?

সেদিন গোটা দুনিয়াতে একযোগে সরাসরি সম্প্রচার হওয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে পেশাদার সাংবাদিকের সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নের তুরন্ত জবাব দিয়েছিলেন সোসালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র গুন্টার স্ক্যাবেস্কি, ‘আমি যতদূর জানি...এক্ষুনি।’ যা মানুষের প্রত্যাশার পারদকে মুহূর্তে এতটাই চড়িয়ে দেয় যে ওই রাতেই বার্লিনের দেওয়ালের সামনে জড়ো হন হাজারো মানুষ। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পূর্ব জার্মানদের স্রোতে চুরমার হয়ে যায় দেওয়াল। এবং অচিরেই তথাকথিত ঠান্ডা যুদ্ধের ‘সবচেয়ে লজ্জাজনক প্রতীকের’ অবসান ঘটে। এরপর রুদ্রশ্বাস গতিতে ঘটে যেতে থাকে ধারাবাহিক ঘটনাবলী। জার্মানিতে ফের এককীকরণ, ইউরোপে কমিউনিজমের অবসান, যুগোশ্লাভিয়ার রক্তাক্ত পতন এবং শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়। যা মহাদেশের চেহারাটাকেই পালটে দেয়। পালটে দেয় মহাদেশের ভূগোল।

বার্লিনে একদিকে প্রাচীর ভেঙেছে, অন্যদিকে গত কুড়ি বছরে বিশ্বের সর্বত্র প্রাচীর বেড়েছে। গোচরে-অগোচরে। অধিকৃত প্যালেস্তাইনে প্রাচীর তুলেছে ইজরায়েল। মেক্সিকোর সীমান্ত বরাবর প্রাচীর তুলেছে আমেরিকা। প্রাচীর এখন মরোক্কো মেলিল্লার মধ্যে। মরোক্কো সাহারাউই মানুষের মধ্যে। সৌদি আরব ও ইরাকের মধ্যে। গ্রিক সাইপ্রাস ও তুর্কি সাইপ্রাসের মধ্যে।

ফুকুয়ামা আজ কোথায়?

আজ ওই ফুকুয়ামাকেই নিউজউইক পত্রিকায় লিখতে হয়েছে, ‘দ্য ফল অব আমেরিকা, ইনক্!’ আমেরিকার কোম্পানি জগতের পতন।

এবং শুধু ‘পতন’ বলেই পূর্ণচ্ছেদ টানতে পারেননি, তাঁকে লিখতে হয়েছে, ‘মার্কিন অর্থনীতি বেলাইন হয়েছে, এবং তার সঙ্গেই বাকি দুনিয়াটাকেও লাইন থেকে টেনে নামিয়ে দিয়েছে।’

সেদিনই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে নতুন বিশেষণ ‘সাবেক’ বসানোর শুরু। পশ্চিমের ভাড়াটে তান্ত্রিকরা তৃপ্তমুখে বলছেন, ‘শেষ হয়েছে ঠান্ডা যুদ্ধ, শেষ হয়েছে দুই বৃহৎ শক্তিকে কেন্দ্র করে রেষারেষির উত্তেজনার পর্ব। এখন শান্তি, শুধুই শান্তি।’ সেদিন রেগান, থ্যাচাররা শুনিয়েছিলেন, বিকল্প নেই। মার্কিন সেনেটের সদস্য শ্রীমতী বারবারা বক্সার দাবি করেছিলেন, ‘আজ এক নতুন দিন। কমিউনিজ মৃত।’

সেদিন মিখাইল গরবাচ্যভের মুখে গ্লাসনস্ত, পেরেস্ট্রেকা। গ্লাসনস্ত মানে মুক্তচিন্তা। পেরেস্ট্রেকা হলো পুনর্নির্মাণ।

আর আজ সেই গরবাচ্যভকেই নিজের কাজের পক্ষে সাফাই গেয়েও ব্রিটিশ গার্ডিয়ান পত্রিকায় বলতে হয়েছে, ‘বার্লিনের প্রাচীরকে ভাঙতেই হতো, তবে আজকের বিশ্ব মোটেই সুন্দরতর নয়।’

‘অতি উদার পূঁজিবাদের প্রয়োজন তার নিজের পেরেকের।’ বলেছেন গরবাচ্যভ। কেন? এখনও ‘ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য হয় থেকে গিয়েছে, নতুবা বেড়েছে। শুধু উত্তর এবং উন্নয়নশীল দক্ষিণের মধ্যে নয়, উন্নত দেশগুলির নিজেদের মধ্যেও।’

সেদিন পশ্চিম যে কথা দিয়েছিল, তা তারা রাখেনি। গরবাচ্যভকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পূর্ব জার্মানিতে বিদ্যায়ী রুশ সেনাদের ঘাঁটিতে ন্যাটো আর নিজেকে সম্প্রসারণ করবে না। যদিও সেই প্রতিশ্রুতি ছিল মৌখিকভাবে। তবু তারা কথা রাখেনি। সোভিয়েত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। ন্যাটোর সম্প্রসারণ নিয়ে প্রতিশ্রুতিও ভেঙে চুরমার হয়েছে।

আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই।

কবেই গুটিয়ে গিয়েছে ওয়ারশ চুক্তি। নেই কোনও কমিউনিস্ট ব্লকও।

ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের দু’দশক।

তবু প্রতি চক্রিশ ঘন্টায় ন্যাটো এগিয়ে চলেছে মস্কোর দিকে। রাশিয়া সীমান্তে বাল্টিকের সমস্ত দেশকে এরমধ্যেই তারা এনে ফেলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটোতে। বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরির সঙ্গে পোল্যান্ড – যারা একসময় ছিল সোভিয়েত ব্লকে, এখন তারাও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটো’র সদস্য।

ন্যাটো আজ বেড়ে দিগুন। সদস্য সংখ্যা বারো থেকে বেড়ে ২৬। ইউরোপ, বাল্টিক ছাড়িয়ে এখন তার বিস্তারের অপেক্ষায় এশিয়া।

আজ সোভিয়েত নেই। তাহলে শত্রু কে ?

আসলে আমেরিকার শত্রু খোঁজার অভিযান জারি রয়েছে এখনও। বুশের মন্তব্যেই তা স্পষ্ট, ‘হয় আপনি আমাদের সঙ্গে, নতুবা আমাদের বিরুদ্ধে’।

আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি নির্দেশিত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নে সঙ্কটে বিশ্ব। মুনাফার লক্ষ্যে ছুটে বেরাচ্ছে লগ্নি পুঁজি। সমস্ত দেশকে বাধ্য করেছে পুঁজির চলাচলের ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে। এরই নিটফল দেশ-দেশে অর্থনৈতিক সংস্কার। আর্থিক বিনিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য উন্মুক্ত করে বাজার খুলে দেওয়া, রাষ্ট্রীয় সম্পদের বেসরকারীকরণ, জনপরিষেবাকে মুনাফা তৈরির ক্ষেত্রে পরিণত করা এই সংস্কারের উপাদান। এই সংস্কারের তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত কাঠামো হলো নয়া উদারনীতি। আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির নেতৃত্বে বিপুল পরিমাণ মুনাফা সঞ্চয়ের এই প্রক্রিয়া তৈরি করেছে গভীর সঙ্কট। বিশ্বজুড়ে জনগণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নজিরবিহীন বোঝা। একটি সঙ্কট মোকাবিলা করতে গিয়ে বপণ করা হচ্ছে আরও গভীর সঙ্কটের বীজ। সাব প্রাইম ঋণ সঙ্কটের ফলে তৈরি হওয়া বিশ্ব আর্থিক মন্দার মোকাবিলা করতে চাওয়া হয়েছিল ঠিক সেইসব বিরাট আর্থিক সংস্থাগুলিকে ত্রাণ দিয়ে যাদের জন্য হলো ওই সঙ্কট। ফলে কর্পোরেট দেউলিয়া পরিণত হলো রাষ্ট্রের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায়। আবার এখন ব্যয়সঙ্কোচের নামে, সরকারী বরাদ্দ হ্রাস করে, সামাজিক ক্ষেত্রের বরাদ্দ দারুণ ভাবে ছাঁটাই করে এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে চাওয়া হচ্ছে। জনগণের ওপর আরো অর্থনৈতিক আঘাত নামিয়ে আনা হচ্ছে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা আরো কমছে, গভীরতর বিশ্ব মন্দার বীজ তৈরি হচ্ছে।

পুঁজিবাদের বিজয়োল্লাস নিয়ে আলোচনার অবসান ঘটিয়েছে বর্তমান সঙ্কট। সেইসঙ্গেই স্পষ্ট হচ্ছে নয়া উদার পুঁজিবাদের একমাত্র বিকল্প সমাজতন্ত্র। শোষণ থেকে মানবজাতির প্রকৃত মুক্তি যে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রেই সম্ভব— এই মার্কসবাদী ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশে মানুষ এখন প্রতিবাদে, ব্যয়সঙ্কোচের পদক্ষেপ এবং সামাজিক কল্যাণকর প্রকল্পে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন। ইউরোপে শ্রমিক, ছাত্র ও যুবকদের বড় বড় ধর্মঘট। প্রতিবাদের ঝড়। ধর্মঘট, মিটিং-মিছিলে উত্তাল ইউরোপ। তবে ইউরোপে মানুষের আন্দোলন সংগ্রাম তখনই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

আনতে পারে, যখন বামপন্থী শক্তিগুলির আকারে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বিকল্প নির্মাণ করা হবে। তিউনিশিয়া, মিশরে স্বৈরশাসকদের হটাতে হয়েছে গণঅভ্যুত্থান। এই আন্দোলনকে ছিনতাই করতে হস্তক্ষেপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের শক্তি। সেইসঙ্গেই পালটে দেয় এর অভিমুখ। প্যালেস্তিনীয় মানুষদের ওপর ইজরায়েল এখনও জারি রেখেছে তার দখলদারি, অত্যাচার-নিপীড়ন। কিন্তু, প্যালেস্তিনীয় আন্দোলন আজ অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ।

আরব বসন্ত

কেউ কি কোনও দিন ভেবেছিলেন তিউনিশিয়ার প্রত্যন্ত শহরে স্থানীয় প্রতিবাদ বিক্ষোভ আরব দুনিয়ার আধুনিক ইতিহাসে বৃহত্তম গণবিদ্রোহে জ্বালানি জোগাবে।

আবার কেউ কি কোনও দিন ভেবেছিলেন, এমনকি তিউনিশিয়া ও মিশরে দু’টি স্বৈরশাসনের পতনের পরেও কেউ কি ভেবেছিলেন, টেক-বান্ধব তরুণ প্রজন্ম ও গরিব মানুষের তাক লাগিয়ে দেওয়া যে আন্দোলন শুরুতে ছিল পুরোদস্তুর ধর্মনিরপেক্ষ, যাতে বিপুল সংখ্যায় शामिल হয়েছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমজীবী মানুষ – তাই মিশর, তিউনিশিয়া, মরোক্কোর নির্বাচনে এনে দেবে ইসলামিস্টদের বিপুল জয়।

অন্য পরিণতিটি আরও ভয়াবহ। আফগানিস্তানের পর, ন্যাটোকে ব্যবহার এবার লিবিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ। গদাফি জমানার অপসারণ এবং তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যার পর লিবিয়া এখন পশ্চিমের প্রভাবের বৃত্তের মধ্যে। পরের লক্ষ্য সিরিয়া। এই অঞ্চলে ধর্মনিরপেক্ষ আরব জমানা বলতে বাকি রয়েছে একমাত্র এটিই। ন্যাটোর শরিক তুরস্ককে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে চলছে গৃহযুদ্ধে ইন্ধন জোগানোর চেষ্টা। লক্ষ্য দেশটির ‘জমানা পরিবর্তন’, যারা এতদিন সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য ইরান, পশ্চিম এশিয়ায় একমাত্র দেশ যার বিপুল তেল ও গ্যাস ভান্ডার সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের প্রভাবের বাইরে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও বৈরী মনোভাব থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০১২ সালের ১লা জুলাই থেকে ইরানের তেল আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লিবিয়ায় ‘জমানা পরিবর্তন’কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করছে আফ্রিকায় তার স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, যেখানে তাদের সামরিক উপস্থিতি বাড়ছে এবং রয়েছে একটি আফ্রিকান কমান্ড (আফ্রিকম)। আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ সুদানকে ভেঙে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে দক্ষিণ সুদান গঠনকেও ব্যবহার করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকামের নিয়ন্ত্রণে সেখানে বিরটি সামরিক ঘাঁটি তৈরির লক্ষ্য।

১৭ ডিসেম্বর, ২০১০। তিউনিশিয়ার শহর সিদি বৌজিদ। বছর ছাব্বিশের স্নাতক মহম্মদ বুয়াজিজি। আত্মহত্যা করেন গায়ে আগুন দিয়ে। শিক্ষিত বেকার যুবক মহম্মদ একরকম বাধ্য হয়েই রাস্তার ফল বিক্রোতা। পুলিশের বাধা এবং নির্যাতনের শিকার। অপমান সহ্য না করতে পেয়ে শেষে আত্মহনন।

একটি মৃত্যু, তিনটি ইস্যুর সমাপাতন : পুলিশী বর্বরতা যা নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্রের একটি হলমার্ক, তিউনিশিয়া জুড়ে ব্যাপক বেকারী – বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে প্রকট বৈষম্য – ওয়াশিংটন সহমত, নয়া উদারবাদ, বিশ্বায়নের শিকার। দ্রুতই প্রতিবাদের মুখ – বুয়াজিজি। স্বৈরতন্ত্রের পতন। কিন্তু রয়ে গেল নয়া উদার তাণ্ডব, বেপরোয়া বেকারী।

বিদ্রোহের বেনজির চেউ। বিদ্রোহ আজ চারদিকে।

গণঅভ্যুত্থান, জনরোষ মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি কোণে। উত্তাল উত্তর আফ্রিকা।

তিউনিশিয়ায় যদি হয় ভূকম্পন, তবে মিশরের উত্থান বসন্ততই একটি ভূমিকম্প, যা ছড়িয়ে পড়ে গোটা আরব বিশ্বে। ইয়েমেন, জর্ডন, আলজেরিয়া, বাহারিন, লিবিয়া, মরক্কো, জিবোতি হয়ে এমনকি সৌদি আরবে পর্যন্ত। পরিস্থিতি সর্বত্র কমবেশি একইরকম। শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায়। এমনকি ইজরায়েলেও। সেপ্টেম্বরে তেল আভিভসহ ইজরায়েলের অন্যান্য শহরে ৪লক্ষ মানুষের সমাবেশ।

মধ্যপ্রাচ্যের সব স্কোয়ারই তাহরির স্কোয়ার।

এখানে অধিকাংশ দেশই বিপুল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। বিশেষত রয়েছে অপার কার্বন ভান্ডার। অফুরন্ত তেল ভান্ডার। এক লিবিয়ার কথাই ধরুন। আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় রয়েছে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ তেলের মজুত ভান্ডার। আর এই সম্পদের প্রায় পুরোটাই বিশ্বশালীদের দখলে। বিপরীতে, অধিকাংশ মানুষই গরিব। ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরির আরও গরিব। বর্তমান বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক সঙ্কট এই দুর্দশাকেই আরও তীব্র করেছে। রাস্তায় নামিয়েছে মানুষকে। মিশর, জর্ডন ছিল ফান্ড-ব্যাঙ্কের ‘পোস্টারবয়’। অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ফান্ড-ব্যাঙ্কের প্রেসক্রিপশন। করেছে অর্থনৈতিক সংস্কার। আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে বিশ্বায়িত অর্থনীতির সঙ্গে। এই সঙ্কট মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে মিশরের ৩০,০০,০০০ এবং জর্ডনের ৫,০০,০০০ মানুষের ওপর, যারা সরাসরি যুক্ত ছিলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে। বেড়েছে দারিদ্র্য, বেড়েছে বেকারী। বেড়ে চলেছে জরুরী পণ্যের দাম, বিশেষ করে নাগালের বাইরে খাবারের দাম।

তিউনিশিয়া, মিশর, লিবিয়া – তিনটি দেশই সাম্প্রতিক সময়ে নিয়েছিল নিও লিবারেল ‘মুক্তবাজার’ অর্থনীতির কাঠামোগত কর্মসূচী। নির্বিচারে বেসরকারীকরণ, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রের বেপরোয়া বিনিয়ন্ত্রণ, লক্ষ কর্মসিদ্ধোচন, ভরতুকি ছাঁটাইয়ের এই বিপুল কর্মকাণ্ডে আন্তর্জাতিক লবী পুঁজির তরফে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারিতে ছিল আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার (আই এম এফ)। যেমন সাম্প্রতিক আই এম এফের একটি প্রতিবেদনে ছিল সাধারণ সতর্কবার্তা ‘মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় প্রতিযোগিতার পরিবেশের ঘটতি’। যদিও, একইসঙ্গে তারা তুলে ধরেছিল দু’টি ‘সফল্যের নজির’।

এই অঞ্চলে তিউনিশিয়া আই এম এফের কাছে ‘আউটসোর্সিং হাব’। যেখানে রয়েছে ‘সহজসরল নিয়মবিধি, আধুনিক পরিকাঠামো, জ্ঞান ও মেধা-ভিত্তিক অর্থনীতি তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরকারী উদ্যোগ ও দায়বদ্ধতা, যা তৈরি করেছে সুপ্রশিক্ষিত, সস্তা দরের শ্রমিক।’ অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে ‘কাঠামোগত সংস্কার’ এবং ‘ব্যবসার পরিবেশের উন্নতিতে’ মিশর মানে, তথ্যপ্রযুক্তি বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্য। লিবিয়া সম্পর্কেও ছিল উজ্জ্বল ছবি। অক্টোবরের ২৮তারিখের ওই প্রতিবেদনে আই এম এফ লিবিয়ার ‘অর্থনীতিতে বেসরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা আরও বাড়ানোর’ কথা বলে। ‘আর্থিক বাজারের সংস্কারের পদক্ষেপকে’ তারা স্বাগত জানায়। বলে ‘কর্তৃত্ব করার মতো’। সেইসঙ্গেই জানায়, দেশের ১৬টি ব্যাঙ্কের ৬টিতেই রয়েছে বিদেশী পার্টনার। বলে, কর্মসিদ্ধোচনের লক্ষ্যে ‘অগ্রগতির’ কথা। জানায়, ছাঁটাইয়ের লক্ষ্যে ৩লক্ষ ৪০হাজার সরকারী কর্মীকে এরমধ্যেই বদলি করা হয়েছে সেন্ট্রাল লেবার অফিসে। এই ছাঁটাই কর্মসূচীকে ‘বাড়তি গতি’ দিতে বলে আই এম এফ।

তিউনিশিয়াতে সরকারী হিসেবেই বেকারীর হার ১৪শতাংশ। আর কাজ না পাওয়া স্নাতকদের ক্ষেত্রে এই হার দ্বিগুন। কে না জানে, সরকার এক্ষেত্রে কমিয়ে বলতেই বেশি পছন্দ করে।

সাম্প্রতিক বিশ্বায়িত সঙ্কটে টালমাটাল মিশর। আর এই অধোগতিতে অবিশ্বাস্য হারে বাড়তে থাকে বৈষম্য, বেকারী, দারিদ্র্য। জনসংখ্যার ৪৪শতাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে, যাঁদের দৈনিক রোজগার ২ ডলারেরও কম। মুদ্রাস্ফীতির হার ১৭শতাংশ। বেকারীর হার ২৫শতাংশ। পুলিশ রাষ্ট্র ও স্থায়ী জরুরী অবস্থা ছিল শ্রমিক শোষণের মহার্ঘ নিশ্চয়তা। ১৯৮৪থেকে ২০১০। বাডেনি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি। দাঁড়িয়ে ছিল একই জায়গায়। সপ্তাহে সাড়ে ৬ডলার। ২০০৮-’১০, ধর্মঘট, শ্রমিক আন্দোলনের চাপে শেষে তা ৭০ডলার করা হয়। কিন্তু এখনও অনেকই বোনাস, মহার্ঘ ভাতা থেকে বঞ্চিত। ২০১০সালে মিশরে মজুরির পরিমাণ জি ডি পি’র (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) মাত্র ৩৬শতাংশ, যেখানে অস্ট্রেলিয়াতে ৫০শতাংশ। আক্রান্ত তরুণদের অধিকাংশ। রীতিমতো বিস্ফোরক পরিস্থিতি।

শেষে বিস্ফোরণ। শুরুর দাবিশুলিকে ছাপিয়ে যা উঠে এসেছে, তা হল, শাসক জমানার অবসান, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা – যা কিনা একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম।

প্রতিবাদ তিউনিশিয়ার রাস্তায়। মিছিলে, সমাবেশে জনসংখ্যার ৭৫শতাংশ। একবার, অথবা

একাধিকবার। জানুয়ারির ১২ তারিখে দেড় লক্ষ মানুষের সমাবেশ। ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন ইউ জি টি টি'র ডাকে। মার্কিন দূতাবাস আর তিউনিশিয়ার আর্মড ফোর্স সেদিনই বুকে যায় 'বেন আলির দিন শেষ।' মিশরের বিদ্রোহে शामिल দেড় কোটি মানুষ। প্রতি ছ'জনে একজন। ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল একেবারে কেন্দ্রে। ২০১১'র বসন্তে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও, আসলে বিদ্রোহের এই জমি তৈরি করে দিয়েছিল ২০০৮-সালে শ্রমিকদের জঙ্গী ধর্মঘট। ওই ধর্মঘটগুলি থেকেই টালমাটাল মিশর। ২০০৮ থেকে চরমে ওঠে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম। মহল্লা আল কুবরায় শ্রমজীবী জনগণ ২০০৮-এর ৬এপ্রিল ঐতিহাসিক ধর্মঘট দিকচিহ্ন এঁকে দেয়। এই ধর্মঘটের কারণে ২৮,০০০ শ্রমজীবী মানুষের বসতির উপর নেমে আসে নিদারুণ দমনপীড়ন। শ্রমজীবী জনগণের এই তীব্র সংগ্রামের ফলশ্রুতি হলো ২০০৯ সালের ৪৭৮টি শিল্প এলাকায় গড়ে ওঠা সংগ্রাম। যার মধ্যে ছিল ১৮৪টি কারখানার প্রতিবাদী অবস্থান, ১২৩টি ধর্মঘট, ৭৯টি বিক্ষোভ এবং ২৭টি মিছিল। মুবারক জমানার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নির্ণায়ক ভূমিকায় ছিলেন মিশরের শ্রমিক শ্রেণী। ২০০৪-'০৮, হয়েছে ১৯০০ ধর্মঘটসহ অন্যান্য প্রতিবাদ-আন্দোলন। অংশ নেন ১৭লক্ষ শ্রমিক। যা গড়ে দিয়েছে এই আন্দোলনের ভিত। যা গত পঞ্চাশ বছরে গোটা আফ্রিকা মহাদেশ দেখেনি। যা থেকে তৈরি হয়েছে নতুন ধারার ট্রেড ইউনিয়ন। সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধী, যারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। যখন তাহিরি স্কোয়ারে গনজমায়েত-সংঘর্ষ মিডিয়ায় কেন্দ্রবিন্দু, তখন প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন এতে ফেলেছে বিরাট প্রভাব।

শ্রমিকদের এই ধর্মঘট আরও তীব্র হয় মুবারকের শেষ দু'সপ্তাহে।

তিউনিশিয়া, মিশরে আন্দোলন শুরু মারাত্মক দারিদ্র্য, বেপরোয়া বেকারী, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। शामिल হন বিরাট শ্রমজীবী মানুষ ও ট্রেড ইউনিয়ন। রাস্তাই দেখায় রাস্তা। আন্দোলন থেকেই ওঠে স্বৈরতন্ত্র অবসানের স্লোগান। সবার সত্যিকারের মঙ্গলের জন্য। যাতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ সম্ভব। ওঠে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি। কিন্তু, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সম্পদের পুনর্বন্টন নিয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়ার করিডোরে ঢুকে পড়ে ইসলামিক শক্তি। যেমন মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড। পুরোপুরি বাজার অর্থনীতির পক্ষে। স্বভাবতই, তারা শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। অবস্থান নেবে জেতাদারদের জমির মালিকানা অটুট রাখতে কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। মনে রাখুন, মুসলিম ব্রাদারহুড কিন্তু এই আন্দোলন শুরু করেনি। তারা তখনই লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠেছে, যখন দেখেছে আন্দোলনের ব্যাপকতা।

মধ্যপ্রাচ্যের এই প্রতিবাদ আন্দোলনে তিনটি বৃহত্তর চরিত্রগত দিক রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা সরব হয়েছেন (এক) মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার পক্ষে (দুই) তাঁদের অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে এবং (তিন) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়।

এই পরিস্থিতি আন্দোলনের সম্ভাবনা-সুযোগকে আরও বিস্তৃত করেছে। বিপুল অংশের মানুষকে शामिल করেছে এই সংগ্রামে।

সেইসঙ্গে, ইউরোপে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলনের চেয়ে নিজেদেরকে আলাদা করেছে। স্বতন্ত্র চেহারা দিয়েছে। ইউরোপের আন্দোলন প্রধানত অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে এবং তাদের অর্জিত অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার স্বার্থে। বিশেষ করে প্রথম ও তৃতীয় উপাদানটি সেখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবেই অনুপস্থিত।

প্রতিরোধের ঋতু ইউরোপে

সঙ্কটে ইউরোপ।

ডিসেম্বর, ২০১১। ইউরো চালু হওয়ার পর ১৭-সদস্য দেশের ইউরো এলাকায় বেকারীর হার সর্বোচ্চ। ১০.৪ শতাংশ।

সবচেয়ে বেশি স্পেনে, ২২.৯শতাংশ। যেখানে এক বছর আগে ছিল ২০.৪শতাংশ। পঁচিশ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে অর্ধেকই (৪৮.৭শতাংশ) বেকার। দ্বিতীয় গ্রিস। বেকারীর হার

১৯.২শতাংশ। যেখানে এক বছর আগে এই হার ছিল ১৩.৯শতাংশ। আর পঁচিশ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই (৪৭.২শতাংশ) বেকার। ফ্রান্সে বেকারীর হার ৯.৯শতাংশ। ব্রিটেনে ৮.৪শতাংশ। ইতালিতে বেকারের হার বেড়ে ৮.৯শতাংশে, যা ২০০৪সালের পর সর্বোচ্চ। পর্তুগালে ১৩.৬শতাংশ। আয়ারল্যান্ডে ১৪.৫শতাংশ। বেলজিয়াম ৭.২শতাংশ। বুলগেরিয়ায় ১১.২শতাংশ। হাঙ্গেরিতে ১০.৯শতাংশ। রোমানিয়ায় ৭শতাংশ। স্লোভাকিয়ায় ১৩.৪শতাংশ। অন্যদিকে, ২৭-সদস্য দেশের ইউরোপে বেকারীর হার ৯.৯শতাংশ। জানাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্ট্যাটিসটিকাল অফিস 'ইউরোস্ট্যাট'।

২০১০সালে ইউরোপের জনসংখ্যার ২৩শতাংশই ছিলেন দারিদ্র্যের দোরগোড়ায়। স্পেনে এই হার ২৫.৫শতাংশ। গ্রিসে ২৭.৭শতাংশ। ফ্রান্সে ১৯.৩শতাংশ। ব্রিটেনে ২৩.১শতাংশ। ইতালিতে ২৪.৫শতাংশ। সবচেয়ে বেশি বুলগেরিয়ায়। ৪১.৬শতাংশ। রোমানিয়াতে ৪১.৪শতাংশ। হাঙ্গেরিতে ২৯.৯শতাংশ। স্লোভাকিয়ায় ২০.৬শতাংশ।

মাদ্রিদের পুয়েরটা ডেল সল স্কোয়ারে তাই জনপ্লাবন। স্পেনে আন্দোলন শুরু হয় চলতি বছরের ১৫ই মে। সেদিনই পুয়েরটা ডেল সল স্কোয়ারে ঘাঁটি গাড়ে বিক্ষোভকারীরা। সেই শুরু। তার পর প্রতিদিন। বেড়েছে রাজধানীর বৃক্কে জমায়েতকে ঘিরে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা। ক্রমশ সংক্রমিত হয়েছে গোটা স্পেনেও।

৮ জুন, ২০১০। স্পেনের ৭৫শতাংশের বেশি সরকারী কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন। সংখ্যার হিসেবে ধর্মঘটী সরকারী কর্মীর সংখ্যা ছিল প্রায় কুড়ি লক্ষ। বেতন ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হাজার হাজার কর্মচারী সেদিন অর্থ মন্ত্রকের অফিসের সামনে জড়ো হয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। বাসিলোনার রাস্তায় নামেন ১,৫০,০০০ মানুষ। তরুণদের সঙ্গে এই মিছিলে ছিলেন পেনশনাররাও। এই ধর্মঘটকে 'প্রতীকী' বলে বর্ণনা করে ধর্মঘটী শ্রমিক সংগঠনগুলি সরকারকে ছঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, 'ব্যয় সঙ্কোচের' নামে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ছাঁটাই বন্ধ না করা হলে দেশের সমস্ত শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিয়ে সাধারণ ধর্মঘট করা হবে। এবং পরে ট্রেড ইউনিয়নগুলি মিলিতভাবে সেই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

গত দু'বছরে ১৮টি সাধারণ ধর্মঘট। পরের পর ধর্মঘটের ডাক দিয়ে চলেছে গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি (কে কে ই)-র ট্রেড ইউনিয়ন অল ওয়ার্কার্স মিলিট্যান্ট ফ্রন্ট (পেম)। এই ফেব্রুয়ারিতেই দু'বার। প্রথমে ৭তারিখ। চক্কিশ ঘন্টার। পরে ১০-১১তারিখ, দু'দিনের। এবং প্রতাশাকে ছাপিয়ে সর্বাঙ্গক সফল। ওড়েনি একটি উড়ানও। চলেনি ট্রেন, বাস। এমনকি লঞ্চও। থমকে গিয়েছে ফেরি যোগাযোগ। শুরু ছিল মেট্রো পরিষেবা। ধর্মঘটী রেল চালকরা শুধু এথেন্স শহরে কয়েক ঘন্টার জন্য মেট্রো চালু রেখেছিলেন। তা-ও যাতে শ্রমিকরা প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিতে পারেন, সেকারণে। বন্ধ ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত। ব্যাঙ্ক, সরকারী দপ্তরের কর্মীরা ছিলেন রাস্তায়। মিছিলে। সঙ্গে বেকার যুবক, মহিলাসহ পেনশনাররা। এথেন্সসহ ৬৩টি শহরে।

২৪ জুন, ২০১০। গণপ্রতিবাদের জোয়ার দেখেছে ফ্রান্স। ছোট-বড় ২০০টির বেশি শহরে রাস্তায় নামেন ২০লক্ষের বেশি মানুষ। মার্সেইলে ১,২০,০০০। প্যারিসে ১,৩০,০০০। বোরডোয়ান্সে ৭০,০০০। সর্বাঙ্গক ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়ে গোটা দেশ। কাজের নিরাপত্তা, মজুরি ও পেনশনের নিশ্চয়তা রক্ষায় একবছর এই নিয়ে চতুর্থবার ধর্মঘটে শামিল ফরাসী শ্রমিকরা। দেশের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সি জি টি, সি এফ ডি টি, সি এফ টি সি, ইউ এস এন এ, এফ এস ইউ এবং সলিডেয়ার্স - ছ'টি প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন যৌথভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটের ব্যাপকতা ছাপিয়ে যায় ২৭শে মে'র সাধারণ ধর্মঘটকেও। ট্রেড ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের ডাক দিলেও একে সমর্থন জানায় ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি (পি সি এফ), সোসালিস্ট পার্টির (পি এস), নিউ অ্যান্টি ক্যাপিটালিস্ট পার্টি (এন পি এ) এবং লেফট পার্টি (পি জি - ২০০৮এ সোসালিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে গঠিত দল)। চলেনি বাস, ট্রেন, মেট্রো। ওড়েনি বিমান। বন্ধ ছিল স্কুল, কলেজ। প্রতি দু'জন শিক্ষকের মধ্যে একজন অংশ নেন ধর্মঘটে। প্রভাব পড়ে প্রতিবেশী দেশগুলিতেও। স্পেন, ব্রিটেনসহ বিভিন্ন

দেশের সঙ্গে বিমান পরিষেবা ব্যহত হয়। বন্ধ হয়ে প্যারিস থেকে রোম পর্যন্ত ট্রেন চলাচল। কর্মচারী না আসায় ফ্রান্স ইনফো এবং ফ্রান্স ইন্টার দু'টি রেডিও স্টেশনকে দিনভর গান শোনাতে হয়। ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে যায় সংবাদপত্রের দপ্তরও। পরদিন প্রকাশিত হয়নি লে মঁদে, লিবারেশনের মতো ডাকসাইটে পত্রিকা। সর্বাঙ্গিক ধর্মঘট শেষে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বদ্বয় জানিয়ে দিয়েছেন, এটা ছিল হুঁশিয়ারি। সরকার সংস্কার থেকে না সরলে হবে আবার ধর্মঘট।

প্রতিবাদে ইতালির বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন বামপন্থী সি জি আই এল জুনের ২৫তারিখ দেয় দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটের ডাক। ৬০লক্ষ সদস্যের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন সি জি আই এল। সর্বাঙ্গিক এই ধর্মঘটে অচল হয়ে যায় দেশ। ছিল হুঁশিয়ারি ধর্মঘট। পরিবহন কর্মীদের জন্য চার ঘন্টা। সরকারী-বেসরকারী কর্মীদের জন্য আট ঘন্টা। শুধু রোমেই বাতিল করতে হয় ৮৬টি উড়ান। ছোট-বড় প্রতিটি শহরেই বের হয় মিছিল। রাস্তায় নামেন ১০লক্ষের ওপর মানুষ। সংবাদ সংস্থা এ এফ পি'র খবর, উত্তরের শহর বোলগনায় রাস্তায় নামেন লক্ষাধিক মানুষ। দক্ষিণের শহর নাপলসে ৭০হাজার। মিলানে সত্তর হাজার। রাজধানী রোমে ৪০হাজার। পালারমোতে ২৫হাজার। লা'অ্যাকুইলায় কুড়ি হাজার। প্রতিবাদের এই ঢল দেখে দৃশ্যতই অভিভূত সি জি আই এলের ডেপুটি সাধারণ সম্পাদক সুসান্না কামুসোর প্রতিক্রিয়া, 'দশ লক্ষের ওপর মানুষ রাস্তায়, সমস্ত প্রত্যাশার বাইরে।'

তিন লাখ মানুষের মিছিলে শেষ কবে রাজপথকে এভাবে উত্তাল হতে দেখেছে লিসবন?

প্রতিবাদে ৫লক্ষ সরকারী কর্মী ধর্মঘট করেছেন। সর্বাঙ্গিক ধর্মঘট হয় স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে, হাসপাতালে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে লক্ষাধিক মানুষ পর্তুগালের রাজধানীতে পথ হেঁটেছেন। ২৯শে মে এই প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিল কনফেডারেশন অব পর্তুগিজ ওয়ার্কার্স (সি জি টি পি)। যাদের সদস্য সংখ্যা ৭লক্ষ ২৫হাজার।

আয়ারল্যান্ড। ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। ১,২০,০০০মানুষের প্রতিবাদী সমাবেশ। অচল হয়ে যায় ডাবলিন শহর। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আইরিশ কংগ্রেস অব ট্রেড ইউনিয়নস (আই সি টি ইউ)-এর ডাকে ফের ১০হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখান ডাবলিনে। 'ব্যয় সঙ্কোচের' নামে সরকারের দমনপীড়নের প্রতিবাদে ২৪শে নভেম্বর শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। উত্তাল রোমানিয়া। ২৫শে জুন। বুখারেস্টে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান মানুষ। সংবাদ সংস্থাকে এক মহিলা জানান, 'আমাদের হারানোর কিছু নেই। লড়াই ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।' তার আগে ৩১শে মে সরকারী কর্মীরা ধর্মঘট করেন। ৭লক্ষের ওপর সরকারী কর্মী এই ধর্মঘটে शामिल হন। ধর্মঘটে ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষকরাও।

৩০শে জুন। ডার্টনিং স্ট্রিট নিজেই জানিয়েছে, দশ হাজারের বেশি স্কুল হয় বন্ধ ছিল, না হয় বন্ধ করে দিতে হয়েছে ধর্মঘটের কারণে। আর কে না জানে, সরকার এক্ষেত্রে কমিয়ে বলতেই অভ্যস্ত। অন্যদিকে, ধর্মঘট ডাকা ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচার্সের (এন ইউ টি) সাধারণ সম্পাদক কেভিন কোর্টনে বলেছেন, দেশের ৮০শতাংশ স্কুলই আজ বন্ধ। সাড়ে ৭লক্ষ কর্মচারী, শিক্ষক ধর্মঘটে।

চিলিতে ছাত্র আন্দোলন

নয়া উদারনীতির আঘাত শিক্ষার অঙ্গনে। পালটা প্রতিরোধ বিশ্বজুড়ে।

চিলিতে চলছে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন। পুলিশের ছোঁড়া টিয়ারগ্যাসের ক্যানিস্তার রাস্তায় সাজিয়ে বসে ছাত্ররা -পিছনে বড় ব্যানারে লেখা -'স্বাধীন সরকার-বন্দী শিক্ষা।'

গত বছর মে মাসে শুরু। আগস্টের ২৪-২৫, সাধারণ ধর্মঘট। পিনোচেতের পতনের পর বৃহত্তম গণপ্রতিবাদ। সংহতি জানাতে ৫৫টি বাস-ক্যারাভানে আড়াই হাজার অধ্যাপক সান্তিয়াগোতে। চিলির ছাত্ররা চান পিনোচেতের জমানায় চালু হওয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়া উদার কাঠামোর অবসান। চান বিনামূল্যে শিক্ষা। সমাজের সব অংশের জন্য উচ্চ গুণমানের শিক্ষা। অন্যদিকে, গ্রিক ছাত্রদের প্রতিবাদ, 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জুন্টা'র বিরুদ্ধে।

২ রা সেপ্টেম্বর - ব্রাজিলের রাজধানীতে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী। সরকারের কাছে দাবি জি ডি

পি'র ১০শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করতে হবে। আর মুখে শ্লোগান – 'চিলির বন্ধুরা, ব্রাজিল তোমাদের সাথে আছে।' বোগোতা, কলম্বিয়া। একটি ব্যাক্সের দেওয়ালে স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে লেখা হচ্ছে – ফ্রি-এডুকেশন।

লাতিন আমেরিকাজুড়ে ছাত্ররা রাস্তায়। সঙ্গে শিক্ষক, অধ্যাপকরাও। গত দু-তিন বছরে চিলি, ব্রাজিল, কলম্বিয়ার সরকার শিক্ষায় যে 'সংস্কার' কর্মসূচী নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে চলছে বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ, ধর্মঘট। স্কুল-কলেজ দখল। সরকারী স্কুল-কলেজে এমনকি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরাও এই বিক্ষোভে शामिल। শিক্ষাকে বিক্রি করা যাবে না। আর্থিক সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তি পেতে শিক্ষায় ব্যবসা করা যাবে না।

শিক্ষায় ফ্রি-বন্দির বিরুদ্ধে জ্বলছে লন্ডন। লন্ডনের রাস্তায় ছাত্রদের ব্যানার– 'শিক্ষা বাঁচাও। দখল নাও।' এমনই তীব্র লন্ডনের ছাত্র আন্দোলন। শ্লোগান – কোনও যদি, কোনও কিন্তু নয়, শিক্ষায় কোনও ছাঁটাই নয়। লন্ডনের রাস্তায় তাই ছাত্রদের দেওয়াল লিখন – আমাদের ব্যয়-সঙ্কোচন মানে ওদের মুনাফা। এই রাষ্ট্র ওদের, 'নয়া-উদারনীতি' ওদের, শেয়ারবাজার ওদের, 'বিকাশ' ওদের।

চিলি, হন্ডুরাস, কলম্বিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি বা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে নানা সংগঠন। ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক সংগঠন। কমিউনিস্ট, ট্রটস্কিপন্থী সমাজতন্ত্রী, নৈরাজ্যবাদী এমনকি লন্ডনের রাস্তায় হারবার্ট মারকিউসের ছবি নিয়েও মিছিলে হেঁটেছে ছাত্ররা। কিন্তু এই বিরোধের মূল কথা হলো – এত সম্পদের প্রাচুর্যে কার অধিকার থাকবে? কার্লোস ল্লিম, বার্লুসকোনি, মুকেশ আম্বানির মতো বিলিওনেয়ারদের? নাকি আমজনতার, সমাজের?

অবরুদ্ধ ওয়াল স্ট্রিট

'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট'।

মার্কিন মুলুকের প্রায় একশ' শহরে, আর বাকি বিশ্বের ৮২টি দেশের দেড় হাজারেরও বেশি শহরে নিজস্ব সংস্করনে হয়েছে এই আন্দোলন। লন্ডন থেকে বার্লিন, মাদ্রিদ থেকে রোম – রাস্তায় জনরোষ।

কেন 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট'।

'এখানে শীর্ষ এক শতাংশের আয় জাতীয় আয়ের ২৫শতাংশ।

আয়ের পরিবর্তে সম্পদ ধরলে, শীর্ষ এক শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে ৪০শতাংশ।

পঁচিশ বছর আগে এই হার ছিল ১২শতাংশ এবং ৩৩শতাংশ।'

লিখছেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ জোশেফ স্টিগলিৎজ। 'এক শতাংশের, এক শতাংশের দ্বারা, এক শতাংশের জন্য' শিরোনামে লেখা নিবন্ধে।

বাড়ছে বৈষম্য। ১৯৫০থেকে ১৯৭০সালের মধ্যে, আয়ের দিক থেকে একেবারে নিচের দিকে থাকা ৯০শতাংশের প্রত্যেকে যখন প্রতি এক ডলার অতিরিক্ত আয় করেছেন, তখন একদম ওপরের স্তরে থাকা ১শতাংশের প্রত্যেকে অতিরিক্ত আয় করেছেন ১৬২ডলার। তবু তখন কিছুটা হলেও 'সমতা' ছিল। এখন? ১৯৯০থেকে ২০০২সালের মধ্যে, আয়ের দিক থেকে একেবারে নিচের দিকে থাকা ৯০শতাংশের প্রত্যেকে যখন প্রতি এক ডলার অতিরিক্ত আয় করেছেন, তখন একদম ওপরের স্তরে থাকা ১শতাংশের প্রত্যেকের অতিরিক্ত আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,০০০ডলার।

১৯৮০তে রোনাল্ড রেগানের নির্বাচনের পর নয়া উদার নীতির সূচনা থেকেই জারি রয়েছে এই প্রবণতা। ২০০৯সাল পর্যন্ত গত এক দশকে মার্কিন কর্পোরেট সেক্টর ছাঁটাই করেছে ২৫লক্ষ কাজ। যার অর্থ, ২০০৭সাল থেকে গত দু'বছরে কাজ হারানোর সংখ্যা পাঁচ লক্ষ।

স্টিগলিৎজ দেখিয়েছেন, গত দশ বছরে ধনীশ্রষ্ট ১শতাংশের আয় যখন বেড়েছে ১৮শতাংশ, তখন শিল্পশ্রমিকদের আয় কমেছে ১২শতাংশ। এক শতাংশ পরিবারের হাতে রয়েছে দেশের তিনভাগের একভাগেরও বেশি সম্পদ।

এখানে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ছে 'মহামারি'র আকারে। বহু মানুষের গায়েই একতরফাভাবে সেন্টে

দেওয়া হচ্ছে 'বেআইনী অভিবাসী'র তকমা।

প্রতি ছ'জনে একজন গরিব।

গত বছর নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে তলিয়ে গিয়েছেন ২৬ লক্ষ মানুষ। ২০১০ সালের তথ্যের ভিত্তিতে একথা জানিয়েছে খোদ মার্কিন সেন্সাস ব্যুরো। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর মোট গরিব মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৬২ লক্ষ। যা মোট জনসংখ্যার ১৫.১ শতাংশ। ২০০৯ সালে এই হার ছিল ১৪.৩ শতাংশ। ১৯৮৩ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দারিদ্র্যের এই হার সর্বোচ্চ। সংখ্যার বিচারে গত ৫২ বছরে সর্বোচ্চ।

ফরবসের তালিকায় মার্কিন মুলুকের ধনীশ্রেষ্ঠ ৪০০ জনের সম্পদের পরিমাণ তাবৎ জনসংখ্যার অর্ধেকেরও (১৫ কোটি) বেশি।

আর্থিক সম্পদের (বাড়ি বাদ দিয়ে) কথা ধরলে, শীর্ষ এক শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে নিচের ৮০ শতাংশ জনসাধারণের চেয়ে চারগুণেরও বেশি সম্পদ।

বাড়ছে বেকারীর হার।

কাজের বাইরে ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ। এক কোটি ছদ্মবেকার। এমন অনেকে আছেন যাদের কাজ চলে যাওয়ার পর কাজের আশা বরাবরের মতো ছেড়ে দিয়েছেন। সরকারী হিসেবেই বেকারীর হার ৯.১ শতাংশ। যদিও, পূর্ণ সময়ের কাজের খোঁজে রয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা এর দ্বিগুণ। সরকারী হিসেবেই যুবকদের ২৫ শতাংশ বেকার। কৃষাস্রদের ক্ষেত্রে এই হার ১৬ শতাংশ। হিসপানিকদের ক্ষেত্রে ১১ শতাংশ। এই হারকে দ্বিগুণ করলে বাস্তবের কাছাকাছি আসা সম্ভব।

বিকাশের ৯৫ শতাংশই কর্পোরেট মুনাফা।

'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট'। দখল করো ওয়াল স্ট্রিট। নামকরণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় এরা ঠিক কি করতে চায়। বোঝা যায় এরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে না। অনেকে এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকে আন্দোলন বলে আখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু প্রতিবাদ-প্রকৃতির দিক থেকে এর কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই। নেই এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত কোনও লক্ষ্য। নেই আনুষ্ঠানিক কোনও সভাপদ। নেই কোনও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বও। এই আন্দোলনের ফলে কর্পোরেট পুঁজি-নির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একটা বড় ধরনের ভাঙচুর ঘটবে, অন্যধরনের কোনও সমাজব্যবস্থা কায়ম হয়ে যাবে, এই সম্ভাবনা নেই। নেতৃত্বহীন কোনও আন্দোলনই স্ক্রিমিত লক্ষ্যে পৌছয় না। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই প্রতিবাদ আসলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণের জন্য ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। যা প্রতিফলিত হচ্ছে এদের শ্লোগানগুলিতে।

এটা ঠিক, এইসব শ্লোগানের নিচে রয়েছে একটি ব্যবস্থা ও উন্নয়নের সেই গতিপথকে খারিজ করার আহ্বান। যে উন্নয়নের ধারায় আজকের পুঁজিবাদে পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী মুষ্টিমেয়র অনুকূলে সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে আয় ও সম্পদের পুনর্বন্টন করা হয়। আবার এও ঠিক, এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে কি করা উচিত, বা কোথায় আমাদের যাওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট কর্মসূচীর উল্লেখ কোথাও করা হচ্ছে না। এই বিষয়টি এবং এর অ-সংগঠিত প্রকৃতি হল এই বিক্ষোভের দুর্বলতা।

এটা ঠিক, এখানে নৈরাজ্য ও সঙ্কটের ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে না, ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিণতি বা পরিণামের বিরুদ্ধে। পুঁজিবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো 'নৈরাজ্য'। যার ফলে বারোবারেই এই ব্যবস্থা সঙ্কটে পড়ে এবং সৃষ্টি হয় ধারাবাহিক বেকারী। এর কারণ হল এই ব্যবস্থার ভিত্তি বেসরকারী সম্পত্তি। এই ব্যবস্থা পরিচালিত হয় অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণমূলক ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা। বর্তমান আন্দোলনে এই ধারণার অভাব আছে। কিন্তু, ধারণার এই অসম্পূর্ণতার জন্য এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে ছোট করে দেখাও ঠিক হবে না। এই ধরনের প্রতিবাদ 'আরব বসন্ত' দ্বারা যদি অনুপ্রাণিত হয়েও থাকে, তবুও এই আন্দোলনগুলি শুধু যে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলিতে বিকশিত হচ্ছে তা নয়, শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও ঘটছে। শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে বিদ্রোহের প্রথম পতাকা স্পেনের মতো দেশে উড়লেও, যা এই পর্বে

তাৎপর্যপূর্ণ তা হল প্রতিবাদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে পূঁজিবাদের আরো উন্নত মেট্রোপলিটান কেন্দ্রগুলিতে, বিশেষ করে নিউইয়র্ক ও লন্ডনের মতো আন্তর্জাতিক লম্বীপূঁজির কেন্দ্রগুলিতে।

এটা ঠিক, ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ আন্দোলনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা, বামপন্থীরা থাকলে আরও ভালো হত। কিন্তু তা নেই বলে, এই আন্দোলনের তাৎপর্যকে এককথায় উড়িয়ে দেওয়া হবে বড় ভ্রান্তি। প্রথমদিকে এই বিক্ষোভ বেকারদের টানলেও পরে এই প্রতিবাদে সমর্থন পেয়েছে মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে।

‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ আন্দোলন ব্যাপ্তিতে ছোট হতে পারে, কিন্তু এর পিছনে রয়েছে মার্কিন জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন। অস্তুত জনমত সমীক্ষা তেমনই জানাচ্ছে। এবং এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল সাড়া পেয়েছে, তা অভূতপূর্ব। মার্কিন মুলুকের প্রায় একশ’ শহরে, আর বাকি বিশ্বের ৮-২ টি দেশের দেড় হাজারেরও বেশি শহরে নিজস্ব সংস্করনে হয়েছে এই আন্দোলন। লন্ডন থেকে বার্লিন, মাদ্রিদ থেকে রোম – রাস্তায় জনরোষ। তবে কতজন মানুষ একে সমর্থন করলেন, কিংবা কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তাঁরা এসেছেন – নিছক তার ওপর এর তাৎপর্য সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং, এটি সাম্প্রতিক অন্যান্য ‘জন আন্দোলনগুলি’ থেকে অস্তুত তিনটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। আর এই পার্থক্যগুলিই, প্রতিরোধের একটি নতুন ঐতিহাসিক পর্যায়ের সূচনা করেছে।

প্রথম পার্থক্য হলো, এই আন্দোলন সামগ্রিকভাবে এই ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এই সময় প্রতিবাদ, প্রতিরোধের আন্দোলন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তা অধিকাংশই একটি বিশেষ ইস্যুতে। অথবা একটি বিশেষ প্রকল্পের বিরুদ্ধে। কিংবা বিশেষ নীতির বিরোধিতায়। যেমন, আমাদের দেশে বিক্ষোভ হয়েছে এস ই জেডের বিরুদ্ধে, পসকো প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে, বনাঞ্চলের অধিকার নিয়ে, আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার দাবিতে, অথবা জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে, কিংবা ওই প্রকল্পের বিরুদ্ধে। কিন্তু, এই আন্দোলনগুলি কখনোই সামগ্রিকভাবে এই পূঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। যা করেছে ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ আন্দোলন। এটা ঠিক, এই আন্দোলন সমাজতন্ত্র, অথবা মার্কসবাদের প্রতি উদ্দীপ্ত হয়ে নয়, কিন্তু এও ঠিক, এই আন্দোলন খারিজ করে দিয়েছে গোটা ব্যবস্থাকেই। তথাকথিত ‘ইতিহাসের অবসান’ নিয়ে বুর্জোয়াদের উৎসবের যুগকে পিছনে ঠেলে দিয়ে এই আন্দোলন প্রতিরোধের একটি নতুন ঐতিহাসিক পর্যায়ের সূচনা করেছে। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন ‘নৈতিকতাকে’ ছাপিয়ে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ‘সম্পত্তি-বৈভব’ নিয়ে। ‘ওয়াল স্ট্রিট’ দখলের ডাক আসলে আন্তর্জাতিক লম্বী পূঁজিকে আক্রমণ। তৃতীয়ত, এই আন্দোলন রাষ্ট্রকে ছাপিয়ে সরাসরি আক্রমণ করেছে আন্তর্জাতিক লম্বী পূঁজিকে। যথেষ্ট জেনেবুঝেই টাগেট ‘ওয়াল স্ট্রিট’। কারণ, ওয়াল স্ট্রিট মানে সমস্ত বৃহৎ আর্থিক সংস্থা ও ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর। যারা মন্দার এই সময়ে ওবামা প্রশাসনের কাছ থেকে পেয়েছে বিপুল অঙ্কের ত্রাণ। কোটি মানুষকে দারিদ্র্যে ঠেলে দিয়ে করেছে বিপুল অঙ্কের মুনাফা। ওয়াল স্ট্রিট মানে আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জ। শেয়ার বাজার, যা আসলে আর্থিক বাজার।

পূঁজির আক্রমণে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের জন্য এখানে এমন কোনও রাজনৈতিক আধার নেই, যে আধার থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রে কর্পোরেট পূঁজির বিরুদ্ধে চাপ দেওয়া সম্ভব। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত তাই অনিশ্চয়তার শিকার হবে। ধীরে ধীরে সে তার গতি হারাবে। আন্দোলনে ধারাবাহিকতা রাখতে হলে দরকার রাজনীতি, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী। এবং যার জন্য দরকার রাজনৈতিক দল।

এসবই ঠিক। কিন্তু এও ঠিক, অভিজ্ঞতাই সাধারণ শ্রমজীবীকে সেখানে পূঁজির শাসনের বিরুদ্ধে অন্য এক শাসনের দাবিকে জোরদার করবে। বলাই বাহুল্য, এটা হল সমাজতান্ত্রিক চেতনা। পূঁজি নিজেই নেতিবাচক শিক্ষক হিসেবে যে চেতনা নিয়ে আসে পূঁজি-লাঞ্ছিত শ্রমজীবীদের মধ্যে। আজকের গণবিক্ষোভ ভবিষ্যতে সেদিকেই নিয়ে যাবে পৃথিবীকে।

এটাই এই আন্দোলনের বুনিয়াদি প্রাপ্তি।

অবসান নয়, ইতিহাসের নতুন পাতা

মস্কোর রাস্তায় ভারী ক্রেনের ইস্পাত-দড়িতে বুলস্তু লেনিনের মূর্তি – এই ক’দিন আগেও ছিল এক মেরু বিশ্বের সমস্ত লালিত প্রতীক।

কুড়ি বছর পর মস্কো। ইতিহাসের অবসান নয়, দুর্ধর্ষ প্রত্যাবর্তন। ইতিহাসের নতুন পাতা লিখছে রাশিয়া। নিচ্ছে সমাজতন্ত্রে ফেরার শপথ।

পূঁজিবাদের আগ্রাসী থাবায় দু-দশক ধরে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত জনগণ এখন চান পুনর্গঠনের মাধ্যমে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যস্থায় ফিরতে।

বেপরোয়া ভোট জালিয়াতির পরেও সাধারণ নির্বাচনে প্রায় দ্বিগুণ ভোট বাড়িয়ে এবার রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আর এফ) পেয়েছে ১৯.২০ শতাংশ ভোট। যেখানে গত নির্বাচনে পার্টির পক্ষে সমর্থন ছিল ১১.৫৭ শতাংশ। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের (সি ই সি) হিসেব অনুযায়ী, ৪৫০ আসনের নতুন দুমায় (সংসদের নিম্নকক্ষ) সি পি আর এফ দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। পার্টির আসন সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি বেড়ে ৯২ (দুমার মোট আসনের ২০.৪৬ শতাংশ)। যেখানে বিদায়ী সংসদে পার্টির আসন সংখ্যা ছিল ৫৭।

বিপরীতে, রীতিমতো ধসের মুখে প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিনের ইউনাইটেড রাশিয়া। পায়নি এমনকি ৫০ শতাংশ ভোটও। ১৯৯৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনে এই প্রথম অত্যন্ত শোচনীয় পরিস্থিতিতে পুতিন। ইউনাইটেড রাশিয়ার প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৯.৩২ শতাংশ। যেখানে ২০০৭ সালের নির্বাচনে পুতিনের দলের পক্ষে সমর্থন ছিল ৬৪.৩০ শতাংশ। দুমায় আসন সংখ্যা ছিল ৩১৫ (মোট আসনের ৭০ শতাংশ)। ছিল দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতা। এবারে আসন সংখ্যা ৭৭ টি কমে হতে চলেছে ২৩৮ (দুমার মোট আসনের ৫২.৮৮ শতাংশ)। দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতা থেকে নেমে সাধারণ গরিষ্ঠতা। খুশিমতো সংবিধান পরিবর্তনের স্বাধীনতা ছাঁটাই।

রাশিয়ায় এখন জাতীয়করণের স্লোগান।

গত বছরই সংসদের নিম্নকক্ষে জাতীয়করণ নিয়ে একটি বিল পেশ করে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। খসড়া বিলের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বেসরকারীকরণের প্রথম দশ বছরে প্রায় এক লক্ষ ৪০ হাজার সংস্থাকে তুলে দেওয়া হয়েছে বেসরকারী হাতে। এতে লাভ হয়েছে মাত্র ১ হাজার কোটি ডলার, যেখানে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে এই অঙ্ক ছ’গুণেরও বেশি। ‘বেসরকারীকরণ না বলে জাতীয় সম্পত্তির পরিকল্পিত লুট বলাই শ্রেয়।’

আজ আবার ‘ফিরে এসেছেন কার্ল মার্কস। আর্থিক সঙ্কট যখন দাঁত বসাচ্ছে জার্মানিতে, বইপ্রেমীরা তখন মুখ লুকোচ্ছেন কার্ল মার্কসে।’

শিরোনাম ব্রিটিশ গার্ডিয়ান পত্রিকায়। প্রতিবেদনে জার্মান ‘প্রকাশক ও বই দোকানের মালিকরা জানিয়েছেন, তাক থেকে ছ হ করে উড়ে যাচ্ছে তাঁর বই।’ কারণ, মানুষ ‘অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন, সুখের নয়-উদার প্রতিশ্রুতি আদৌ সত্যি বলে প্রমাণিত হওয়ার নয়।’

সঙ্কট ওয়াল স্ট্রিটে, আর বার্লিনের রাস্তায় হুহু করে বিকোচ্ছে মার্কসের ‘দাস ক্যাপিটাল’। বিক্রি বেড়েছে এক ধাক্কায় তিনগুণ। এমনকী জার্মানির অর্থমন্ত্রী পির স্টেইনবার্ক পর্যন্ত যথেষ্ট বিরক্তি আর হতাশার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, ‘মার্কসের তত্ত্বের কিছু অংশ সত্যিই ততটা খারাপ নয়।’

মার্কিন টাইম পত্রিকার ইউরোপীয় সংস্করণের একেবারে প্রচ্ছদে জায়গা করে নিয়েছেন কার্ল মার্কস। পাতাজোড়া শিরোনাম, ‘হোয়াট উড মার্কস থিঙ্ক?’ পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে প্রকাশিত ডাকসাইটে সাপ্তাহিক নিউজউইকে কভার স্টোরি, ‘উই আর অল সোস্যালিস্ট নাও।’ সরব ঘোষণা, আমার এখন সবাই সোস্যালিস্ট।

দুনিয়া বামপন্থার দিকে। বাড়ছে সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকাতেও দস্তুরমতো ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নিয়ে সম্পাদকীয়। ‘দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দি ব্যাঙ্ক।’

সমাজতন্ত্রের ভূত দেখছেন মার্কিন অভিজাতরা! নাহলে রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে পর্যন্ত শুনতে হয় ‘আপনি কী একজন সোস্যালিস্ট?’

ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন যোর সঙ্কটে, প্রতিবাদে দুনিয়ার সব স্কোয়ারই যখন তাহিরির স্কোয়ার, তখন লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলি তৎপর সহমত নির্মাণে : সামাজিক ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে, আঞ্চলিক সহযোগিতাকে আরও মজবুত করার প্রশ্নে।

লন্ডনের কনজার্ভেটিভ পার্টির যে সদর দপ্তরে বসে মারগারেট থ্যাচার একদিন ঘোষণা করেছিলেন : নয়া-উদারনীতির কোনো বিকল্প নেই – এই সেদিন সেই সদর দপ্তরের দখল নিয়েছে লন্ডনের ছাত্ররা। বিশাল বাড়িটার মাথায় সাদা ফেস্টুনে স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে লিখেছে – পুঁজিবাদ ব্যর্থ। ব্যর্থ নয়া-উদারনীতি।

এথেন্সে প্রাচীন গ্রিক নগরীর সুরক্ষিত স্থাপত্য ‘অ্যাক্রপলিসে’ কমিউনিস্টরা বুলিয়ে দিয়েছেন টাউস ব্যানার : ‘নিপাত যাক ইউরোপীয় ইউনিয়নের একচেটিয়া স্বৈরতন্ত্র।’

শহরে শ্রমমন্ত্রকের দেওয়ালে জঙ্গী শ্রমিকদের শ্রেণীযুদ্ধে ঘোষণা : ‘নতুন করে আর মানুষের ওপর আক্রমণ নয় – নিপাত যাক সরকার – দূর হটো ফান্ড-ব্যাঙ্ক-ইউরোপীয় ইউনিয়নের ত্রয়ী – বেরিয়ে আসো ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে।’

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সবক’টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন একযোগে সাধারণ ধর্মঘটে। গত বছরই প্রথম, স্বাধীনতার পর প্রথম – দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটে আই এন টি ইউ সি। ছিল না বি এম এস। এবারে বি এম এস-ও। ২৮ ফেব্রুয়ারি। শুরু হয়েছে দেশ, টলে গিয়েছে ভারত। আসমুদ্র হিমাচলে সাধারণ ধর্মঘট। উদারনীতির ভারত গত দু’দশকে ভারত দেখেছে তেরোটি দেশজোড়া ধর্মঘট। দেখেছে তুমুল নীতি বদলের লড়াই।

ফলশ্রুতি – দিল্লির রাজনীতিতে দুই মেরুর আধিপত্যকে ভেঙে বহু মেরুর বিকাশ। শ্রেণী আন্দোলনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতে শ্রেণী সংগ্রামের পরিধি আজ আরও প্রসারিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ‘খিড়কির উঠোন’ লাতিন আমেরিকাতেই প্রথম শুরু করেছিল উদারনীতির চাষ। সে কারণে এই উর্বরা জমিই প্রথম প্রত্যক্ষ করে উদারনীতির বক্ষ্যা বীজকে। প্রয়োগের শুরু যেখানে, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রত্যাঘাত, প্রতিশ্রোতের সূচনাও তাই সেখান থেকে।

বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে এখানে প্রযোজ্য হতে পারে নিউটনের তৃতীয় সূত্র : প্রতিটি ক্রিয়ারই রয়েছে একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া।

এই বিশ্বাসেই স্থিত ছিলেন সালাভাদোর আলেন্দে : ‘আক্রমণ যত ধারালো হবে, প্রতিরোধ হবে তত বেশি শাণিত। কারণ ভবিষ্যৎ মানুষের।’